

MATEMATIKA O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNI TAFAKKURLARINI RIVOJLANTIRISHDA TENGSIZLIKLARNI AHAMIYATI

Mahmudova Ozodaxon Yuldashevna

QDU v.b dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644430>

Аннотация. В статье представлены новые эффективные методы доказательства неравенств и задач в различных математических олимпиадах по их применению. Пособие предназначено для одаренных учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, учителей математики и студентов педагогических вузов.

Ключевые слова: неравенство, теорема Коши, сумма обратных чисел, введение новых переменных, действительные числа, положительные числа

Abstract. The article presents new effective methods of proving inequalities and problems in various mathematical Olympiads on their application. The manual is intended for gifted students of general secondary schools, academic lyceums and vocational colleges, teachers of mathematics and students of pedagogical universities.

Key word: inequality, Cauchy's theorem, sum of reciprocal inverse numbers, introduction of new variables, real numbers, positive numbers

Matematika darslarida o‘quvchilar dastlabki darslardanoq mustaqil ravishda xulosa chiqarishga o‘rganadilar. Matematika o‘qituvchisining vazifasi o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash qobilyatlarini shakllantirish bilan bir vaqtda ularda matematik qonuniyatlarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir. O‘quvchini mantiqiy fikrlashga, izlanishga, ijod qilishga, o‘z navbatida mustaqil ta‘lim olishga, o‘z-o‘zini rivojlantirishga tayyorlash maktabning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tengsizliklarni isbotlash jarayonida o‘quvchilarga bilim berish bilan birga ularning qobilyatlarini rivojlantirish, mehnatsevarlik, iroda va xarakter kabi fazilatlar, sifatlarni shakllantirishda imkoniyatlari yuqoridir.

Bilimlarni tekshirishda tengsizliklarni isbotlash o‘quvchi tafakkurining rivojlanishi haqida fikr yuritish, kerakli amallarni to‘g‘ri tanlash, hisoblash ko‘nikmalari amallarni to‘g‘ri tanlash, hisoblash ko‘nikmalari haqida fikr yuritish imkonini beradi. Maqolada tengsizliklarni isbotlashning yangi samarali usullari va ularni qo‘llanishiga doir turli matematik olimpiadalardagi masalalar keltirilgan. Qo‘llanma umumiy o‘rta ta‘lim maktablari, akademik litseyilar va kasb–hunar kollejlarning iqtidorli o‘quvchilari, matematika fani o‘qituvchilari hamda pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

1-misol.

Tengsizliklarni isbotlashda Koshi tengsizligi, o‘zaro teskari sonlar yig‘indisi, yangi o‘zgaruvchi kiritish kabi boshqa turli-xil usullardan foydalanish anchagina ishimizni osonlashtiradi.

Agar a, b, c -haqiqiy sonlar bo‘lsa, quyidagini isbotlang.

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Isboti:

$$\frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{a+b} + \frac{a+c}{c+b} + \frac{c+b}{a+c} + \frac{b+a}{a+c} + \frac{a+c}{b+a} \geq 2 + 2 + 2 = 6$$

$$\left(\frac{a+b}{b+c} + \frac{a+c}{c+b}\right) + \left(\frac{b+c}{a+b} + \frac{a+c}{b+a}\right) + \left(\frac{c+b}{a+c} + \frac{b+a}{a+c}\right) \geq 6$$

$$\frac{2a}{b+c} + 1 + \frac{2c}{a+b} + 1 + \frac{2b}{a+c} + 1 \geq 6$$

Yoki

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Bu usulda yechish anchagina oson va qulaydir.

2-misol. Agar a,b,c-haqiqiy sonlar bo'lsa, quyidagini isbotlang:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

Isboti: Bizga ma'lumki, ushbu ayirmalar kvadratlari yig'indisi doimo musbatdir. Ya'ni:

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0$$

Buni soddalashtirsak,

$$2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca) \Leftrightarrow$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

Demak, tengsizlik isbotlandi. Tenglik sharti esa, a=b=c bo'lganda o'rinli bo'ladi.

3-misol. Agar a,b,c-haqiqiy sonlar bo'lsa, quyidagini isbotlang:

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c)$$

Isboti: (2)-misolga ko'ra,

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

Bunga ko'ra, $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2 = (ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2$

$$(ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2 \geq (ab)(bc) + (bc)(ca) + (ca)(ab) = abc(a + b + c)$$

4-misol. Agar x,y,z-haqiqiy sonlar bo'lsa, quyidagini isbotlang:

$$x^4 + y^4 + 4xy + 2 \geq 0$$

Biz

$$(x^4 - 2x^2y^2 + y^4) + (2x^2y^2 + 4xy + 2) = (x^2 - y^2)^2 + 2(xy + 1)^2 \geq 0$$

Tengsizlik isbotlandi, x=-1, y=1 yoki x=1, y=-1 bo'lganda tenglik sharti bajariladi.

5-misol. Agar x,y,z- haqiqiy sonlar, x+y+z=1 bo'lsa,

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq 1 \text{ ekanini isbotlang.}$$

$$\text{Isboti: } \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} = \frac{1}{2} \left(\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{zx}{y} + \frac{xy}{z} \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} \right) \geq \sqrt{\frac{xy}{z} \times \frac{yz}{x}} = y$$

$$\text{Shunga o'xshash, } \frac{1}{2} \left(\frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \right) \geq z$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{zx}{y} + \frac{xy}{z} \right) \geq x$$

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq x + y + z = 1$$

$\frac{xy}{z} = \frac{yz}{x} = \frac{zx}{y}$ bo'ladi qachonki, $x=y=z$ bo'lsagina.

$x + y + z = 1$ ekanligidan, $x=y=z=\frac{1}{3}$ bo'ladi. Demak, tengsizlik isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Inequalities. Theorems, Techniques and Selected problems" (Zdravko Cvetkovski).
2. www.google.com
3. "Mental Arithmetics Trics" (Andreas Klein).
4. "Secrets of mental math" (Arthur Benjamin and Michael Shermer).